

Румянцев Б. М., Жуков А. Д., Орлов А. В.
Декоративно–акустические
гипсосодержащие материалы. М.: МГСУ,
2014. 256 с.

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ «ДЕКОРАТИВНО–АКУСТИЧЕСКИЕ ГИПСОСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ»

Авторы: проф., д–р техн. наук Б. М. Румянцев, проф., канд. техн. наук. А. Д. Жуков, асс., канд. техн. наук. А. В. Орлов (НИУ МГСУ).

Представленная на рецензию монография «Декоративно–акустические гипсосодержащие материалы» объемом на 256 стр. состоит из трех глав, включает 88 илл., 42 таблицы, библиографический список из 44 наименований. Год издания 2014.

Декоративно–акустические материалы (ДАМ) являются неотъемлемой частью внутренней отделки современных жилых помещений, офисов и пр. Основным достоинствами строительных систем с применением ДАМ является совмещение двух важных функций: декоративной (отделочной) и акустической (звукопоглощение, звукоизоляция). Для гипсосодержащих ДАМ являются характерными еще две функции: поглощение гипсовой основой вредных и избыточной влажности, содержащихся в воздухе помещений, а так же, противопожарные свойства, обусловленные дегидратацией гипса при повышении температуры.

Научной основой монографии является предположение о возможности усиления и контроля такой функции гипсосодержащих ДАМ как поглощения вредных веществ и регулирования влажности в помещениях при сохранении всех прочих свойств и достоинств.

В качестве инструмента для достижения поставленной цели является использование цеолитов в качестве «активных компонентов» поризованных гипсосодержащих ДАМ.

В монографии, с учетом многолетней научной практики технологических кафедр МГСУ и достигнутых результатов, излагаются основы создания эффективных поризованных материалов и закономерности формирования свойств ДАМ. Рассматриваются вопросы

формирования свойств, и разработки технологий ДАМ на основе поризованного гипса и поризованных гипсо–цеолитовых материалов. Особое внимание уделено современным методам исследований, в том числе аналоговому и технологическому моделированию. В частности решения задач по подбору и оптимизации состава материалов, выбора и оптимизации технологических параметров их изготовления. В монографии рассмотрены способы моделирования на основе канонического анализа и комплексного метода с построением линейных, неполных квадратичных и квадратичных моделей.

Достоверность изложенных в монографии результатов обуславливается применением современных методов исследований, изложенных в монографии, математического аппарата обработки результатов эксперимента, а так же согласованностью полученных результатов с данными полученными в смежных областях науки. Практическая значимость исследований подтверждается результатами апробации предложенных материалов и системных решений при изоляции интерьеров.

Монография выполнена на хорошем научном уровне, содержит информацию, которая является полезной как для строителей – практиков, как для сотрудников научных учреждений, так и для работников высшей школы, аспирантов и студентов магистратуры.

Монография может быть рекомендована на соискание золотой медали и диплома Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) в номинации «за лучшую опубликованную научную работу в области строительной науки».

проф., д-р техн. наук В. Ф. Коровяков